

bij Beroep door den Raad van Beroep, indien dit den Raad niet gebleken is.

Het onderscheid hier gemaakt tusschen kooplieden en anderen is in de practijk al zeer onlogisch, daar de Inspecteur het toch in de hand heeft door een verhoogden aanslag, bij reclame inzage te vragen van de boeken en bescheiden, waardoor het cenig gevolg is, dat de inzage gepaard gaat met allerlei administratieve rompslomp, te hoogen aanslag, reclames enz. Het dankt zijn oorzaak aan de behandeling der Wet in de 2de Kamer, toen deze eerst de inzage van boeken en bescheiden van particulieren schrapt, doch haar later weer invoerde bij de behandeling van de artikelen betrekking hebbende op de reclames.

Bij deze verplichting tot het verleen van inzage van boeken en bescheiden doen zich verschillende vragen voor, waarvan diverse als het recht op het maken van aanteekeningen en op het meermalen inzage nemen geen nadere vermelding behoeven. Twee punten wil ik hier bespreken.

- 1°. Welke boeken en bescheiden kunnen gevraagd worden;
- 2°. Zijn alleen de boeken, die de koopman als zoodanig houdt bedoeld.

Wat het eerste punt betreft, stellen sommigen zich op het standpunt, dat men aan dien eisch voldoet, indien de deskundige uit de overgelegde boeken en bescheiden de juistheid der gedane aangifte zou kunnen afleiden. Het is duidelijk, dat het recht tot het nemen van inzage van boeken en bescheiden dan zeer beperkt zou zijn, daar slechts zeer bepaalde bedrijfshandelingen maar in een enkel boek genoteerd worden en dus in dat geval een rijke bron van moeilijkheden voortdurend aanwezig zou zijn.

De Hooge Raad is het met deze lezing niet eens. In twee gevallen B. 2876 en B. 3306 was er sprake van het onderzoek bij een bank, waar men bezwaar had gemaakt tegen inzage van het rekening-courantboek. In beide gevallen had de Raad van Beroep beslist, dat wel op andere wijze kon blijken, dat onder de debiteuren geen gefingeerde rekeningen voorkwamen. De Hooge Raad besliste echter, dat al zou dit ook al mogelijk zijn, het Rekening-Courantboek toch zeer zeker behoort tot de boeken, die kunnen dienen tot staving der aangifte. De deskundige was dus in zijn recht, indien hij inzage van dit boek vroeg met de bedoeling om de aangifte van de bank te controleren. Hij voegt er echter aan toe in eerstgenoemd arrest, dat de Raad echter wel zal hebben te onderzoeken, wat de bedoeling van het onderzoek is geweest, daar boekonderzoek alleen is toegestaan ter controleering der aangifte van den belastingplichtige. Door deze uitspraak wordt het bankgeheim beschermd, doch tegelijkertijd staat wel vast, dat de eenige vraag, die men hierbij te beoordeelen heeft is, of het boek kan dienen tot staving der aangifte. Is dit het geval, dan kan overlegging gevraagd worden.

In verband met de gemaakte splitsing tusschen kooplieden en niet kooplieden, rijst de vraag of de verplichting tot overlegging van boeken en bescheiden zich bepaalt tot de bedrijfsboekhouding, of dat alle boeken, ook die het privévermogen betreffende, aan de ambtenaren van den Accountantsdienst overgelegd moeten worden.

Bij nader inzien is voor de eerstgenoemde meening weinig reden. In de eerste plaats staat in art. 70 Wet I.B., dat overlegging gevraagd kan worden van boeken en bescheiden, die kunnen dienen tot staving der aangifte. Daar ook de inkomsten uit het particulier vermogen op de aangifte voorkomen, is er dus geen enkele reden om de boeken, waarin deze geadministreerd zijn, of die, waaruit deze zijn af te leiden, niet te rekenen tot de boeken en bescheiden, die kunnen dienen tot staving van de aangifte.

Trouwens ik geloof te mogen opmerken, dat ook het Wetboek van Koophandel geen onderscheid maakt tusschen zaak- en privéboeken. Art. b W.v.K. toch zegt sinds de laatste wijziging, dat elke koopman verplicht is van zijn vermogenstoestand en van

alles wat zijn bedrijf betreft aanteekening te houden op zoodanige wijze, dat uit de gehouden aanteekeningen te allen tijde zijne rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De administratie van het privé- en het zaakvermogen worden dus in een adem genoemd. Het is trouwens duidelijk, dat men beide zal noodig hebben om te kunnen komen tot aanteekeningen, waaruit de verplichtingen en schulden gekend kunnen worden.

Zou men nog in twijfel verkeer, of dit wel de bedoeling van den wetgever geweest is, dan is kennisnemen van de Memorie van Toelichting voldoende. De Minister begint te zeggen, dat de verplichting om aanteekening te houden van den vermogenstoestand op het eerste oog nieuw schijnt te zijn en betoogt dan, dat ook reeds uit de oude redactie van het artikel, dat immers sprak van de verplichting van boek te houden van zijn schulden en inschulden, zijner verbintenissen en in het algemeen van alle uitgaven en ontvangsten van welken aard ook, klaarblijkelijk volgt, dat deze verplichting reeds bestond, terwijl ook het moeten opmaken van een staat en balans dwingt tot het houden van rekeningen, die den vermogenstoestand aangeven.

Hij vervolgt ten overvloede, dat het gewenscht was de verplichting tot het houden van aanteekeningen aangaande den vermogenstoestand afzonderlijk te noemen, ten einde *duidelijk te doen uitkomen*, dat de aanteekeningen *niet* tot het bedrijf mogen worden beperkt en wel, omdat de schuldeischers op het gansche vermogen verhaal hebben. Het belang van de aanteekeningen aangaande den vermogenstoestand doet zich voornamelijk gelden in geval van faillissement.

De Minister eindigt met te zeggen, dat de koopman volstaan kan, wat de aanteekeningen aangaande zijn privévermogen betreft, met die, welke noodig zijn dit te doen kennen, terwijl hij aangaande zijn bedrijf alles moet noteeren. De bedoeling hiervan is klaarblijkelijk, dat hij geen aanteekening behoeft te houden van zijn privé-uitgaven.

Ik geloof dus, dat ik uit het bovenstaand terecht de conclusie trok, dat, waar de Wet den koopman de verplichting oplegt boek te houden én van zijn bedrijf én van zijn privévermogen, er geen reden is aan te nemen, dat de privé-administratie niet zou behoeven worden overgelegd aan den deskundige bij het onderzoek van de aangifte.

Tenslotte zou ik mij nog een vraag willen veroorloven aan mijne collega's in het vrije beroep. Verdient het tegenover deze wettelijke verplichting van den koopman geen aanbeveling om in gevallen, dat het privévermogen niet gecontroleerd is, hetgeen toch meestal het geval is, in het rapport van deze beperking van de opdracht melding te maken?

J. H. HAGEMAN

UIT HET BUITENLAND

Red.: J. E. ERDMAN, JAC. H. KRAMER en C. J. MEYER
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

THE ACCOUNTANT

No. 2717. *Amalgamations*. Een uittreksel van twee lezingen door A. E. Cutforth, C. B. E., F. C. A., voor de London School of Economics met betrekking tot het door hem geschreven werk „Methods of Amalgamations”.

De ontwikkeling van de „joint-stoek” onderneming, de perfectioneering van de communicatiemiddelen, het steeds grooter wordende gebruik van machinerieën, de massaproductie, de omstandigheid dat het drijven van zaken ingewikkelder wordt en de uitbreiding van de industrie in het buitenland zijn factoren,

welke het fusioneerende van verschillende ondernemingen in de hand werken.

C. geeft enkele voorbeelden en noemt als voornaamste vormen van fusie:

1e. complete and permanent amalgamation, waarbij de eene zaak geheel in de andere opgaat;

2e. amalgamation by means of a holding company scheme, waarbij de eene vennootschap alle aandelen van een andere vennootschap, of een gedeelte daarvan, overneemt, doch beide zelfstandig blijven bestaan;

3e. amalgamation by means of a pooling agreement, waarbij de twee ondernemingen voor een bepaalden tijd de geheele of gedeeltelijke winst op en vooraf overeengekomen wijze verdeelen, meestal op grond van tot dusver behaalde resultaten.

Daarna worden de voor- en nadelen van elke groep behandeld.

ad. 1e. Voordeelen: twee organisaties worden samengevoegd tot een organisatie, dus kostenbesparing.

Nadelen: belangrijke kosten en dikwijls moeilijkheden in het begin in verband met de waardeering der activa, welke niet zelden een langdurig en kostbaar proces is; overdrachtskosten; eventueel by limited companies registratierechten over de vergroting van het aandelenkapitaal; huur- en arbeidsovereenkomsten moeten worden overgeschreven op naam van den koper. Deze nadelen zijn echter van tijdelijken aard, welke niet opwegen tegen de permanente voordeelen, welke het gevolg van een volledige fusie kunnen zijn.

ad. 2e. Deze methode wordt meestal toegepast, indien de desbetreffende vennootschap obligaties en (of) preferente aandelen heeft uitgegeven; hierop wordt meestal relatief weinig rente of dividend betaald.

Voordeelen: er kan worden volstaan met alleen de aandelen of een gedeelte daarvan over te nemen tegen een nader vast te stellen prijs, terwijl bij volledige fusie ook obligatiën en preferente aandelen zouden moeten worden afgelost; de koopende vennootschap heeft nu de leiding van de andere in handen: beide vennootschappen kunnen de verkregen ervaring op technisch en administratief gebied met elkaar uitwisselen; ze kunnen gezamenlijk inkoop doen, eenzelfde verkooppolitiek vormen, elkander helpen met geldmiddelen, in gezamenlijk overleg nieuw kapitaal zoeken.

Nadelen: er blijven twee organisaties bestaan; ingeval niet alle aandelen (inclusief preferente aandelen) zijn overgenomen, moet rekening worden gehouden met de belangen van andere aandeelhouders.

Ad. 3e. Voordeelen: kan tot stand komen met geringe storing en weinig kosten; geen waardebeoordeling van bezittingen is noodig; geen koop en verkoop van activa; er behoeft geen nieuw kapitaal te worden gecreëerd; alleen een onderzoek naar de resultaten der laatste jaren van elke onderneming is noodig, om het aandeel van elke partij in de „pooled profits” vast te stellen; de overeenkomst kan, zoo noodig, geheim worden gehouden en ze is slechts voor een bepaalden tijd aangegaan.

Nadelen: aangezien de overeenkomst slechts van tijdelijken aard is, werken partijen dikwijls niet uitsluitend voor het gemeenschappelijke belang, doch houden voor oogen, dat er een tijd komt, waarin elke onderneming alleen geïnteresseerd is bij haar eigen winsten; hierdoor worden niet alle voordeelen verkregen, welke een „pooling of profits” zou kunnen opleveren; elk jaar moet in de administratie van elke partij worden nagegaan, welk bedrag elk voor de „pool” moet bijdragen; dit schijnt eenvoudig, doch practisch komen daarbij vele ingewikkelde vraagstukken voor; herhalen deze moeilijkheden zich elk jaar, dan ontstaat al spoedig verschil van opvatting, waardoor zich een geest ontwikkelt, tegenovergesteld aan dien van samenwerking.

Omtrent de vaststelling van de waarde van een zaak wordt

opgemerkt, dat deze niet voor alle bedrijven kan plaats vinden door de waarde van elk der bezittingen (incl. goodwill) te bepalen en van de som het totaal der schulden af te trekken. Sommige soorten van ondernemingen kunnen slechts gewaardeerd worden op basis van hun „earning capacity”, b.v. gas- en waterleidingbedrijven, spoorwegen. De bezittingen van deze ondernemingen hebben in het algemeen slechts waarde als onderdeel van het bedrijf.

Sir William Plender, Bt., die bij de eerste lezing de leiding had, wees er op, dat dit onderwerp, los van zijn belangrijkheid voor den tegenwoordigen tijd, omvat of ten minste in verband staat met vele andere onderwerpen, welke van belang zijn voor hen, die studie maken van financieele en economische problemen. Het leert ons iets van de wijze, waarop groote ondernemingen worden georganiseerd en geadministreerd; het geeft ons een inzicht in de wijze, waarop de waarde van ondernemingen wordt bepaald; het doet de voordeelen waardeeren, die groote, goed geleide combinaties voor de gemeenschap kunnen opleveren of, anderzijds, de schade welke zij kunnen veroorzaken, wanneer hun macht wordt misbruikt.

No. 2718. *Bankers Advances*. Een lezing door R. S. Boyd van Lloyds Bank Limited, waarin op duidelijke wijze wordt aangegeven, hoe een bankier de balans en de daarop voorkomende posten van een limited company bekijkt, wanneer deze de grondslag is voor een te verleenen crediet. (Hetzelfde verslag komt ook voor in *The Incorporated Accountants' Journal* van Januari).

No. 2720. *The Resources of Modern Accounting*. Een lezing van F. R. Carnegie Steele F.C.A., C.P.A., lid van een Amerikaanse accountantsfirma, voor The Associated Industries of Massachusetts. O.a. wordt gewezen op het afzonderlijk tot uitdrukking brengen van de kosten van stilstand van een gedeelte van het bedrijf en de normale kosten; in het bijzonder is dat van belang in verband met het vaststellen van: 1e. een onveranderlijken basis voor het begrooten van verkoopprijzen van nieuwe producten; 2e. een uniformen basis voor de waardeering van voorraden en goederen in bewerking; hiervan hangt de juistheid van de periodieke balans af; 3e. een normale fabriegewinst op de verschillende fabrieken, zoodat het werkelijk verkregen voordeel tot uitdrukking wordt gebracht.

Verder wordt gewezen op het gebruik van standaardkosten, het opmaken van een bedrijfsbegroting, de controle van afval en ondeugdelijke werkstukken, arbeidsbesparende uitvindingen op administratief gebied, grafieken en statistieken als administratieve controlemiddelen.

No. 2722. *Foundry Accounts and Costs* door H. W. Ross, F. C. W. A. Een uitvoerige behandeling van rekeningensysteem en kostenverdeling voor gieterijen, in het bijzonder voor staalgieterijen.

In No. 2723 is een ingezonden artikel over *Staff Shares* opgenomen; de schrijver heeft zijn inlichtingen te danken aan Messrs. *Selfridge & Co. Ltd.*, de groote Oxford Street warenhuizen, waar men zeer goede resultaten heeft verkregen door het uitgeven van aandelen aan het personeel. De aandelen kunnen door elk lid van het personeel worden genomen tot elk bedrag dat een veelvoud van £ 1.— is; de vennootschap draagt de daarop vallende kosten. Op deze aandelen wordt een vast dividend van 6 % betaald en een bonus van 1 % voor elk procent, dat boven 4 % op de gewone aandelen wordt betaald, tot een maximum van 12 %. Wanneer iemand den dienst der vennootschap verlaat, worden de aandelen à pari afgelost met de gekweekte rente à 6 % per jaar. Dit systeem is volgens den inzender nieuw; het is te verkiezen boven de bestaande systemen. Het moedigt het personeel aan om te sparen en het ge-

spaarde te beleggen, om daarna een hooge winst te genieten. Bovendien gevoelen de leden van het personeel zich deelgenoot, wat op zichzelf van blijvende waarde is. Staff shares zijn niet verhandelbaar; de houders hebben, behalve in bepaalde gevallen, geen stemrecht. Wat de preferentie voor kapitaal betreft, komen deze aandelen na de preferentie. De houders kunnen ook geen rechten doen gelden bij de verdeling van een overschot.

No. 2727 bevat den tekst van den door den Ierschen Senaat verworpen *Registered Accountants' Bill, 1927*.

JAC. H. K.

Het Octobernummer van *Technik und Wirtschaft* bevat een artikel over „Rationalisatieering en Kapitaalbehoefte”. De schrijver hiervan *Schulz-Mehrin*, Berlin, vergelijkt de Amerikaanse kapitaalverhoudingen in fabrieken, waar de z.g. bandarbeid is ingevoerd, met die verhoudingen, welke in Duitse fabrieken bij invoering van een dergelijk systeem zouden ontstaan.

Door rationalisatieering en speciaal door invoering van bandarbeid zal bijzonder veel *vast kapitaal* gestoken moeten worden in dure moderne machines, hetgeen in Duitsland tot een wanverhouding zou leiden tusschen de productieve loonen en de kosten van het in de vaste activa gestoken kapitaal. In Amerika, met zijn in verhouding tot Duitsland $4 \times$ hooger loonstandaard en met $1/3$ van den rentevoet, zijn de verhoudingen veel gunstiger, waaruit geconcludeerd wordt, dat alles wat voor Amerika doelmatig is, nog niet geldt voor Europa. Sommige fabrikanten in Duitsland, die gemeend hebben het Amerikaanse productie-systeem nauwkeurig te kunnen invoeren, hebben kostbare machines aangeschaft, waardoor het in de vaste activa gestoken kapitaal verdubbeld werd en men bovendien grotere voorraden moest houden, ten einde het voordeel van de gerationaliseerde fabricage ten volle te verkrijgen. Andere fabrikanten hebben echter getoond, dat men met in verhouding geringe kosten, — (betere opstelling van machines, en verbouw van bestaande machines), reeds tot bandarbeid kan komen. De laatste methode is verre te verkiezen boven de eerste, daar deze de productie zoo snel vermeerdert, dat zij niet in hetzelfde tempo afgezet kan worden. Men moet dus, naast productie-vermeerdering zorgen voor eenzelfde vermeerdering van den omzet, daar anders de bandarbeid doodloopt, zooals reeds zoovele malen is geschied.

Van het *omloopende kapitaal* als materiaal, loon, salaris, enz., zullen de kosten bij een vlotten afzet van het product bij bandarbeid beduidend geringer zijn dan bij serieuze productie. Immers, stel dat 30 stuks in 30 dagen gereed zijn, dan zal ieder stuk bij bandarbeid in één dag gereed komen en er zal dus bij een vlotten afzet weinig kapitaal vastgelegd worden in materialen en loonen. Bij serie-fabricage daarentegen zal 't kapitaal, dat in het materiaal gestoken is alleen reeds gedurende 30 dagen vastliggen. Dit voordeel kan opgeheven worden, de kosten kunnen zelfs hooger zijn bij bandarbeid, indien men geen vlotten afzet heeft, want men moet dan na de productie de rente dragen van de volle productiekosten. Bovendien zal de vermindering van het omloopende kapitaal weer voor een deel of geheel opgeheven worden door de vergroting van het in de vaste activa gestoken kapitaal.

Over de vermindering van de *kapitaal-kosten* bestaan ook overdreven voorstellingen; inderdaad zal door de grotere omzetsnelheid van het bedrijfskapitaal de rentefactor in den kostprijs sterk dalen, doch dit wordt weer gecompenseerd doordat de afschrijvingen bij invoering van den bandarbeid stijgen.

De in het algemeen geconstateerde vermindering van den kostprijs is dus blijkbaar niet zoozeer aan vermindering van de kapitaalkosten dan wel aan andere oorzaken toe te schrijven, n.l. betere gebruikmaking van de machines, verdergaande onderverdeling en mechaniseering van den arbeid, hoogere

prestatie van de handarbeiders tengevolge van het vastgestelde arbeidstempo, enz.

Het blijkt dus, dat de gunstige resultaten van bandarbeid eerst dan te voorschijn komen, indien de productie zonder storingen afgezet kan worden. Het veranderen van een bestaand productieproces in een met bandarbeid moet daarom in tempo's geschieden, daar de omzet ook niet terstond vervelvoudigd kan worden. De schrijver vraagt zich af, hoe het nu komt dat die erkenning nog niet gemeengoed is der industrie. Volgens hem is dit uitsluitend te wijten aan het feit, dat men te veel naar de technische zijde van het vraagstuk gekeken heeft, zonder voldoende met de economische omstandigheden rekening te houden.

In verband met het bovenstaande zij nog gewezen op een lezing van Präs. Dr. Ing. *Carl Fr. von Siemens* over „Rationalisierung und Ihre Wirtschaftsformen”, waarvan een résumé voorkomt in het Novembernummer van bovengenoemd tijdschrift. Door verbetering van het productie-proces bespaart men kapitaal en arbeid, terwijl men door invoering van bandarbeid een belangrijke vermindering verkrijgt van improductieve arbeid. Daar zelfs in Amerika een dergelijk productie-proces zeer weinig in zijn vollen omvang wordt toegepast, moet dit voor Duitsland nog in veel geringer mate het geval zijn, gezien de verscheidenheid van behoeften en de wenschen der verbruikers. Men moet speciaal rekening houden met de wenschen van de buitenlandse clientèle, teneinde deze weer terug te winnen en te vergrooten. Om de normaliseering in de fabrieken grondig in te voeren, moeten de fabrieken zich aansluiten. Daarvoor is het kartel of de belangengemeenschap niet geschikt, het beste leent zich hiervoor de fusie, het tot stand komen van een nieuwe, naar buiten als een gesloten geheel optredende éénheid. Opdat bandarbeid ingevoerd kan worden, is het echter noodzakelijk, dat men op een ongestoorden stroom van materiaal kan rekenen, zoodat men komt tot een aaneensluiting niet alleen in horizontale, doch ook in verticale richting.

Het Januari-nummer van „*Technik und Wirtschaft*” is geheel gewijd aan de normaliseering in het dagelijksch leven. Hierin komt een artikel voor van Dr. Ing. *Schäfer*, „Normung in der Bürotechnik”, waarin op de noodzakelijkheid gewezen wordt om de kantoor machines te normaliseeren. Dit is dringend noodig voor de schrijfmachine, daar dit de meest in gebruik zijnde machine is, terwijl de meest in zwang zijnde modellen niet aan de te stellen eischen voldoen. De doorvoering der normaliseering zou voor verbruikers, handelaars en fabrikanten voordelig zijn; zij zou in vele gevallen door vermindering van het aantal soorten den voorraad vereenvoudigen en beperken en het doode kapitaal, dat thans door de onnoodige verscheidenheid der productie in voorraden vastligt en in dezen vorm een duur beheer noodig maakt, voor een belangrijk deel vlottend maken.

In „*Das Geschäft*” van September 1926 wordt melding gemaakt van de invoering voor Duitse ondernemingen van een poststempelmachine, waardoor het mogelijk is brieven te frankeren zonder gebruik te maken van postzegels. De werking van deze machines is als volgt: Door het postkantoor worden kaarten verkrijgbaar gesteld met een waarde, die gelijk is aan de capaciteit van de machine van resp. 100 en 500 Mark. Door het inschuiven van deze kaarten in de machine wordt deze in werking gebracht, terwijl als het bedrag van de kaart verbruikt is, de machine automatisch stopt. De machine slaat op de kaart aan een doorlopend nummer, het stamnummer der machine en den stand van het verbruikte bedrag. Bij het koopen van nieuwe kaarten moeten de oude ingeleverd worden; terwijl men om bedrijfsstoornissen te voorkomen ook kaarten in voorraad koopen kan. Ter meerdere controle voor de Post wordt iedere zending door de machine van een doorlopend nummer voorzien. Door deze machine wordt de administratie en con-

trôle van de portokas buitengewoon vereenvoudigd, terwijl een belangrijke hoeveelheid werk bespaard wordt bij het gereed maken der post. In één uur kunnen n.l. 3 à 4000 zendingen gefrankeerd worden.

Het zal den lezers waarschijnlijk wel bekend zijn, dat ook hier te lande sedert September 1925 het gebruik van frankeermachines voor het publiek is toegestaan; de voorwaarden waaraan een verbruiker moet voldoen zijn bij de Posterijen verkrijgbaar.

C. J. M.

**NAJAARSEXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH
INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS**

ACCOUNTANCY C

I.

Woensdag 5 Januari 1927

Beschikbare tijd 3½ uur

A. heeft onderhandelingen geopend met een Maatschappij, die tot bedrijf heeft den handel in en de reparatie van automobielen van het merk „Y”; hij heeft in beginsel besloten, met B., den tegenwoordigen directeur, tevens eigenaar van alle aandelen, als mede-directeur samen te werken en in de toekomst de helft van de financiering en van het risico op zich te nemen, mits hij daartegenover het recht verkrijgt op de helft der winsten. Intusschen heeft hij als voorwaarde gesteld, dat door een accountant (lid van het N.I.v.A.) zal worden onderzocht, of de hem door B. verstrekte gegevens en mededeelingen, welke hieronder zijn vermeld, juist zijn. B. heeft als eisch gesteld, dat het tot nu toe geleden verlies (zie hieronder) slechts voor de helft te zijnen laste zal worden gebracht en voor de andere helft door A. zal worden gedragen; in beginsel heeft A. hiertegen geen bezwaar gemaakt.

B. heeft aan A. de volgende mededeelingen en gegevens verstrekt.

1. De Maatschappij heeft het recht van alleen-verkoop in Nederland der automobielen van het merk „Y” (product eener bekende buitenlandsche fabriek) en van alle onderdeelen, die voor reparatie dezer automobielen noodig zijn; deze alleenverkoop geldt luxe-wagens in 4 typen en vrachtwagens. De fabriek levert aan de Maatschappij op krediet tot een maximum van f 30.000.—; daarboven moeten alle leveringen contant worden betaald.

De Maatschappij is opgericht en heeft haar bedrijf aangevangen op 1 Januari 1926. Vóór dien tijd was de vertegenwoordiging voor het merk „Y” in andere handen. Met deze relatie had de fabriek echter gebroken; gedurende de 3 jaren, welke op de invoering in Nederland van het merk „Y” volgden, werd op weinig bevredigende wijze gewerkt.

2. Van de oprichting der Maatschappij af tot 31 October 1926 werd verloren een bedrag van circa f 8000.—, voornamelijk tengevolge van het feit, dat veel reclame werd gemaakt, welke in de toekomst niet meer in die mate noodig zal zijn, en dat de reparatiewerkzaamheden (resp. de verkoop van onderdeelen) nog niet den omvang hebben bereikt, welke voor de toekomst mag worden verwacht en waarop de

installatie der Maatschappij is berekend. Wat de reclame betreft, is thans een regeling getroffen met de buitenlandsche fabriek, waarbij deze een reclame-budget heeft aangegeven en op zich heeft genomen, de helft der kosten van uitvoering daarvan te dragen.

3. De bruto-winst op verkochte nieuwe wagens bedraagt met in aanmerking neming van die gevallen, waarin een oude wagen in ruil moet worden genomen, gemiddeld circa 10 %; die op den verkoop van onderdeelen en reparaties circa 50 %.

4. Het aandeelenkapitaal der Maatschappij bedraagt f 12.000.—, terwijl bovendien 10 winstbewijzen zijn uitgegeven, recht gevende op 10 % van de overwinst boven 6 % dividend; alle aandelen en winstbewijzen zijn in het bezit van B. Boven het aandeelenkapitaal en het krediet der buitenlandsche fabriek is voor de financiering van het bedrijf noodig een bedrag van ten hoogste f 40.000.—. Tot nu toe heeft B. zelf in de behoefte aan geldmiddelen voorzien; voortaan echter zou dit voor gezamenlijke rekening van A. en B. moeten geschieden. Wordt het bedrag van f 40.000.— voor de toekomst ter beschikking gesteld, dan zou het bedrijf zeker kunnen worden uitgeoefend in den uit een oogpunt van rendabiliteit noodigen omvang.

5. De door B. opgemaakte globale balans en winstrekening per 31 October 1926 luiden als volgt:

BALANS.

Inventaris	f 3.500.—	Crediteuren	f 22.600.—
Onderdeelen	„ 6.100.—	B.	„ 27.000.—
Wagens	„ 32.000.—	Kapitaal	„ 12.000.—
Debiteuren	„ 11.300.—		
Kas en Bank	„ 700.—		
Saldo verlies	„ 8.000.—		
	<u>f 61.600.—</u>		<u>f 61.600.—</u>

WINST- EN VERLIESREKENING.

Salarissen	f 8.500.—	Reparaties en	
Loonen	„ 2.400.—	Onderdeelen .	f 13.800.—
Reclame	„ 7.800.—	Wagens	„ 10.100.—
Provisie	„ 1.500.—	Saldo verlies ...	„ 8.000.—
Onkosten	„ 11.700.—		
	<u>f 31.900.—</u>		<u>f 31.900.—</u>

Tot hiertoe de mededeelingen van B.

Het blijkt den door A. in November 1926 voor dit onderzoek aangewezen accountant bij diens eerste bezoek ten kantore der Maatschappij, dat de financieele verantwoording (grootboek, hulpboeken, R/C boek) op doeltreffende wijze is ingericht en behoorlijk wordt bijgehouden, doch dat er geen magazijnadministratie bestaat. De copieën van de verkoop- en reparatie-facturen omvatten algemeene omschrijvingen, waarbij in vele gevallen geen volledige specificatie van het geleverde of gepresteerde is gegeven. Voor de uitgevoerde reparaties bestaan werkbons, vermeldende de verloonde uren en de verbruikte materialen.